

KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARI

Ahmadjonov Ilyosbek Ilhamovich

Namangan State University, master's student

Annotatsiya Tashqi iqtisodiy faoliyat rivojlanishining zamonaviy sharoitida har bir mamlakatga nisbatan qo'llanilgan iqtisodiy sanksiyalarni chetlab o'tishda katta rol o'ynaydi. Ta'kidlash joizki, tashqi iqtisodiy faoliyatni boshqarish ham alohida xo'jalik tashkilotlari darajasida, ham butun mamlakat bo'ylab iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida qaralishi kerak.

Kalit so'zlar: tashqi iqtisodiy faoliyat, raqobat, sanksiyalar, davlat tomonidan tartibga solish.

Har qanday zamonaviy davlatning tashqi iqtisodiy aloqalarini boshqarish ma'lum ma'noda jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlarning ajralmas qismidir. Tashqi iqtisodiy faoliyat bugungi kunda milliy iqtisodiyotning muhim tarmog'i sifatida qaralmoqda, mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi vaqtda tashqi bozorlar bilan bevosita yoki bilvosita aloqaga ega bo'lmagan sanoat deyarli yo'q. To'g'ridan-to'g'ri aloqalarni va qo'shma korxonalarni tezda rivojlantirish, barter operatsiyalari soni ortib bormoqda. Bunday sharoitda tashqi iqtisodiy faoliyat samaradorligi masalalari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tashqi bozorlarda samarali faoliyat yuritish uchun bozorning tebranishlari va tashqi bozorlarning rivojlanish prognozlarini, savdo qoidalari va atrofdagi marketing muhitining xususiyatlarini hisobga olgan holda turli marketing usullaridan juda moslashuvchan foydalanish kerak. Muayyan ijtimoiy va madaniy muhitni hisobga olish ayniqsa muhimdir, chunki bir mamlakatdagi xaridorlarga befarq bo'lgan tovarlar boshqa mamlakatdagi xaridorlar uchun juda muhim bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, tashqi bozorga chiqishda bojxona qoidalari, valyuta kurslari va boshqalarni tahlil qilish kerak.

Firmalarning tashqi bozorlarga chiqishining asosiy motivi xalqaro bozorlardir. Shunday qilib, ko'plab yirik firmalar daromadlarining yarmidan ko'pi chet elda amalga oshirilgan savdodan olmoqda.

Tashqi savdodagi muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik ko'p jihatdan jahon bozoridagi raqobatbardoshlik va tovar taklifi bilan bog'liq.

Xalqaro bozorlarga faol kirib borishi Amerika, Yaponiya, G'arbiy Yevropa kompaniyalari jahon bozorini qizg'in kurashlar va keskin raqobat maydonida o'zgartirdi. Bu xalqaro marketing siyosatining strategiyasi raqobatdosh ustunlikka erishish muhimligini tushuntiradi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat va uning funktsional xavfsizligi masalalarini o'rganuvchi olimlarning ishlarini quyidagi maqolalar bilan bog'lash mumkin: D.I. Barkan, J.M. Rostovskiy. V.I. ishiga bag'ishlangan raqobatbardoshlik nazariyasi va amaliyoti. Muxin, I.V. Nekrasov, V.I. Rykunova va tashqi iqtisodiy faoliyatga kelsak, bu masalalarni yozuvchilar I.S. Alekseev, M.I. Idrisov, E.T. Rubinskaya, A.I. Tatarkin, uning asarlari ushbu sohani rivojlantirishga katta hissa qo'shgan.

I.N. asarlarida tashqi savdo faoliyatini tashkil etish va samaradorligining turli jihatlari o'rganilgan. Gerchikova, J.E.Poroshin, I.P. Faminskiy va boshqalar.

Strategik menejment bo'yicha g'oyalarni ishlab chiqish R.Akoff, I.Ansoff, M.Porter, A.J. kabi g'arb olimlarining asarlarida o'z aksini topgan. Striklend, A.Tompson, S.Ximer, D.Daning va mahalliy mualliflar O.S. Vixanskiy, R.A. Fatxutdinov, A.B. Chub va boshqalarning ishlarida ko'ramiz.

Xorijiy tadqiqotchilarning ishlarida korxonada darajasida tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish muammolari, uni belgilovchi omillar, tashqi savdoni davlat tomonidan tartibga solish shakllari va muammolari ko'p qirrali tahlil qilingan. Ular orasida: I.T. Balabanov, O.V. Bodyagin, M. Porter, E.P. Puzakova, B.M. Smitienko,

L.E. Strovskiy, V.S. Novikov, D.V. Shkurkin, R.K. Shchenin, J. Saks, J. Stiglitz, P. Romer, O.L. Faminskiy, P. Fisher va boshqalar.

Globalashuvning global tendentsiyalari, milliy bozorlarning rivojlanish sur'atlarini oshirish uchun ishlab chiqarishni jadal texnik va texnologik yangilash raqobatni sezilarli darajada oshirdi. Zamonaviy sharoitda to'g'ri muvozanatli marketing strategiyasini ishlab chiqmasdan, muvaffaqiyatli, samarali faoliyatni, ayniqsa xorijiy hududda saqlab qolish mumkin emas.

G'arb mamlakatlarida tashqi bozorlarda marketing strategiyalarini ishlab chiqish zarurati uzoq vaqtdan beri e'tirof etilgan, jahon iqtisodiy munosabatlari tizimiga bosqichma-bosqich integratsiyalashuvi o'z faoliyatini xalqarolashtiruvchi korxonalar uchun strategik marketing rejalashtirishni qo'llash zarurligiga olib keladi (Xollensen, 2004).

Xalqaro maydonda marketing juda murakkab, chunki u nafaqat marketingni, balki korxonalar faoliyatining boshqa sohalarini, jumladan ishlab chiqarish, ilmiy-tadqiqot, logistika, moliya va boshqalarni ham qamrab oladi. Tarqatish kanallari, saqlash va tashish usullari, qonunchilik va huquqiy ta'minlash, bojxona qoidalaridagi farqlar bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xalqaro marketing muammolarini o'rganish va korxonalarining tashqi bozorga chiqish strategiyasi bo'yicha savollarni ishlab chiqishda F.Kotler, J-J kabi iqtisodchilarning qo'shgan katta hissasi. Lamben, K. Omae, M. Porter va boshqalarning ilmiy tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etadi.

O'z tadqiqotlariga o'tish davridagi mamlakatlar iqtisodiyotiga doir tadqiqotlarni olib borgan olimlardan G.Bagiev, V. Aleksunin, S. Pivovarov, G. Vasilev, V. Rybalkina, N. Kudenko va boshqa ko'plab olimlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Ko'pgina korxonalar uchun ushbu ilmiy manbalar ichki bozor uchun maqbul xizmat va tashqi bozorga chiqish va ishlashda yuzaga keladigan juda ko'p muammolarning oldini olish imkoniyatiga ega bo'ladi (Azoev, 2010).

Biroq, firmani o'z faoliyatini xalqarolashtirishga undaydigan ko'plab omillar mavjud, marketing sohasidagi amerikalik mutaxassis F.Kotler quyidagilarni ta'kidlaydi:

- 1.ba'zi tashqi bozorlar yuqori daromad olish imkoniyatini taklif qiladi;
- 2.miqyosda iqtisodga erishish uchun bozorni kengaytirish zarurati;
- 3.xavfni kamaytirish uchun bitta bozorga qaramlikni kamaytirish istagi;
- 4.mijozlarning talablari, chet eldagi etakchi faoliyat va milliy chegaralardan tashqarida xizmatlar.

Ichki bozorda kompaniya global kompaniyalar tomonidan hujumga uchrashi mumkin, ehtimol kompaniya raqib hududida qarshi hujumga o'tishga qaror qiladi (Voronina, Dynnikova, Ustinov, Chebotareva & Gurvich, 2001).

Shuningdar, G. Vasilev, V. Aleksunin, S. Pivovarov kabi rus olimlari tomonidan qayd etilgan sabablarga quyidagilar kiradi:

A) qabul qiluvchi mamlakat bozorida xorijiy davlatlarning yangi bozorlariga chiqishni sezilarli darajada soddalashtirishi mumkin bo'lgan noyob tajribaga ega bo'lish;

B) mahsulotning hayot aylanishini uzaytirish imkoniyati (bu hayot davrlarini qisqartirish tendentsiyasi bilan juda muhimdir);

C) tashqi bozorlarga (ayniqsa, rivojlangan G'arb mamlakatlari bozorlariga) chiqish bilan bog'liq yaxshi niyatning oshishi;

D) xarajatlarni kamaytirish va bozor o'zgarishlariga moslashuvchanroq munosabatda bo'lish uchun iste'molchilarga yaqinlashish istagi.

yangi tashqi bozorlarga kirish uchun qulay shart-sharoitlarning paydo bo'lishi, ulardan foydalanish potentsial foydaning katta miqdorini yo'qotishni anglatardi (Minixanov, 2010).

Zamonaviy adabiyotlarda korxonaning tashqi iqtisodiy faoliyati barqarorligi tushunchasini ko'p tadqiqotlar mavjud emas. Biroq, yuqori darajadagi iqtisodiy barqarorlikka ega bo'lgan korxonalar inqiroz hodisalarini muvaffaqiyatli yengib

o'tishga qodir va bozorda ishlaydi. Shuning uchun korxonalar iqtisodiyotini barqarorlashtirish va rivojlantirish uchun korxonalar va umuman mintaqalar barqarorligini ta'minlashga metodologik va nazariy yondashuvlarni chuqur o'rganish zarur.

Korxonalar bir qator ishlab chiqarish va moliyaviy ko'rsatkichlari, masalan, tashqi iqtisodiy faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlari va moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari bevosita xo'jalik yurituvchi sub'ektning umumiy barqarorligiga bog'liqligini hisobga olish va tushunish kerak. Faqat barqaror tashqi iqtisodiy faoliyat butun korxonalar moliyaviy barqarorligi va barqarorligining kaliti bo'ladi, yuqori samaradorlik ko'rsatkichlariga esa, qoida tariqasida, tashqi iqtisodiy faoliyatning barqarorlik darajasi etarli bo'lgan taqdirdagina erishiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, korxonalar barqarorligi har xil va ko'p sonli omillar bilan belgilanadigan doimiy o'zgaruvchan bozor sharoitida rivojlanish va faoliyat ko'rsatish qobiliyatini anglatadi. Korxonalar bu omillarning dinamikasiga turli yo'llar bilan ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan iqtisodiy faoliyatning ham ob'ekti, ham sub'ekti bo'lganligi sababli, umuman olganda, ikkita omillar guruhi ajralib turadi: tashqi va ichki.

Tashqi barqarorlik omillari sifatida xalqaro, federal va mintaqaviy darajada amalga oshirilgan harakatlar bilan tavsiflanadi. Bu guruhga quyidagilar kiradi:

- tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish;
- har bir davlatning xo'jalik yurituvchi sub'ektlarining tashqi savdo faoliyatini belgilovchi xalqaro shartnomalar va bitimlardagi ishtiroki darajasi;
- korxonalar mahsulotlariga tashqi bozorlarda barqaror talabning mavjudligi;
- korxonalar tashqi iqtisodiy faoliyatini sug'urtalash tartib-taomillarini tashkil etish;
- mintaqada va mamlakatda XEI infratuzilmasining rivojlanish darajasi;
- har bir mamlakatning va uning mintaqalaridagi investitsiya muhiti.

Tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat miqyosida tartibga solishning ahamiyati shundaki, u yoki bu tarzda boshqa barcha omillarni belgilab, tartibga solib turuvchi davlatning amaldagi siyosati hisoblanadi.

1-jadval

Tashqi iqtisodiy faoliyatni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari va barqarorligini oshirish omillari

Tashqi iqtisodiy faoliyatni takomillashtirish yo'nalishlari	Tashqi iqtisodiy faoliyatning barqarorlik omillari	
	Tashqi	Ichki
Korxonada tashqi iqtisodiy faoliyatining mahalliy barqarorligini oshirish	Shaxsiy sheriklar tomonidan barqaror talabning mavjudligi. Har bir mamlakatning sub'ektlarining xalqaro shartnomalar va loyihalardagi ishtiroki	Raqobatbardoshlikni oshirish Barcha shartnoma majburiyatlarini o'z vaqtida ta'minlash Xorijiy hamkorlar bilan aloqalarni rivojlantirish va kengaytirish
Korxonada tashqi iqtisodiy faoliyatining yaxlit barqarorligini oshirish	Barcha yoki asosiy hamkorlar tomonidan barqaror talabning mavjudligi Xalqaro shartnomalar va loyihalarda ishtirok etish.	Raqobatbardoshlikni oshirish. Integral barqarorlikni saqlaydigan tashqi va ichki bozorlarning kombinatsiyasini ta'minlash. Tashqi va ichki bozorlar hamkorlari

		bilan munosabatlar barqarorligini oshirish
--	--	---

Korxonalar iqtisodiy resurslardan foydalanish asosida mahsulot ishlab chiqaradigan va sotadigan, ishlarni bajaradigan, xizmatlar ko'rsatadigan xo'jalik yurituvchi sub'ektdir. Korxonaning tashqi iqtisodiy faoliyati - bu xalqaro ishlab chiqarish integratsiyasi va kooperatsiyasi, tovar va xizmatlar eksporti va importi, tashqi bozorga chiqish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyat sohasini qamrab oladi

Korxonalar tashqi iqtisodiy faoliyatining asosiy shakllari tashqi savdo faoliyati va ishlab chiqarishning xalqaro kooperatsiyasi hisoblanadi.

Tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish muhim rol o'ynaydi. Tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish tovar, axborot, ish, xizmatlar, intellektual faoliyat natijalarini xalqaro ayirboshlash sohasidagi tashqi savdo, investisiya va boshqa faoliyatni tartibga solishdir.

Tashqi savdo faoliyatini savdo siyosati orqali tartibga solish davlat tomonidan tashqi savdo faoliyati uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlash, shuningdek, uning iqtisodiy va siyosiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida amalga oshiriladi. Har bir mamlakatning savdo siyosati iqtisodiy siyosatning ajralmas qismi bo'lib, u tovar va xizmatlar eksportchilari, importchilari, ishlab chiqaruvchilari va iste'molchilari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har bir mamlakatda tashqi iqtisodiy faoliyat ham davlat darajasida, ham alohida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar darajasida amalga oshiriladi. Birinchi holda, tashqi iqtisodiy faoliyat hamkorlikning davlatlararo asoslarini yaratishga, tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish va samaradorligini oshirishni rag'batlantiruvchi huquqiy, savdo va siyosiy mexanizmlarni yaratishga qaratilgan.

Adabiyotlar

1. Azoev, G.L. (2010). Competition: analysis, strategy and practice. *Marketing in Russia and abroad*, 4, 20-28.
2. Bobylev, G.V., Kuznetsov A.V. & Gorbacheva N.V. (2012). Conditions and factors of realization of innovative potential of the region. *Region: Economics and Sociology*, 1, 113-126.
3. Bogoviz Alexei, V., Vukovic Galina, G., & Stroiteleva Tamara, G. (2013). Study of regional labor market based on factor analysis. *World Applied Sciences Journal*, 25(5), 751-755. doi:10.5829/idosi.wasj.2013.25.05.13342
4. Burton. R, DeSanctis, G. & Obel, B. (2006). *Organizational Design: a Step-by-Step Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Contractor, F. J. & P. Lorange. (2002). *Cooperative Strategies and Alliances*. Amsterdam, Elsevier Science Ltd Day G.S. Analysis for Strategic Marketing Decisions. West Publishing Company.
6. Fedko, V.P. (2004). *Fundamentals of Marketing*. Rostov-on-Don: Phoenix.
- Hollensen, S. (2004). *Global Marketing*. Minsk: New knowledge.